

Marco Autoorganizado para la defensa frente a ransomware criptográfico en redes 5G

Marco Antonio Sotelo Monge, Jorge Maestre Vidal, Luis Javier García Villalba
Grupo de Análisis, Seguridad y Sistemas (GASS)

Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial (DISIA)

Facultad de Informática, Despacho 431, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Calle Profesor José García Santesmases, 9, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España
E-mail: {masotelo, jmaestre}@ucm.es, javiergv@fdi.ucm.es

Resumen—En la última década, el ransomware criptográfico ha pasado de ser una familia de software malicioso con escasa repercusión en la comunidad investigadora, a un método de intrusión sofisticado y altamente efectivo, posicionándose en el punto de mira de las principales organizaciones para la seguridad de la información. Su *modus operandi* se caracteriza por la búsqueda de activos a bloquear, cifrado y activación de un proceso de extorsión que conduzca a que las víctimas accedan a pagar por la clave que permita su recuperación. Este artículo revisa la evolución del ransomware criptográfico centrándose en la implicación de los distintos avances que han llevado a su popularización. También se propone una estrategia defensiva basada en la autoorganización de redes y las tecnologías emergentes de comunicación (redes definidas por software, virtualización de funciones de red, computación en la nube, etc.), la cual permite la orquestación de despliegues defensivos inteligentes, adaptados a las características del entorno de monitorización y a las políticas de gestión de riesgos consideradas. De este modo es posible coordinar de una manera eficaz los diferentes sensores y actuadores desplegados a lo largo del entorno protegido sin supervisión por parte de operadores humanos.

Index Terms—5G, criptovirología, ransomware, redes autoorganizadas, virtualización de funciones de red

I. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de red han evolucionado hacia modelos de gestión autónomos e inteligentes, cuyas capacidades son adecuadas hacer frente a los nuevos desafíos de las redes de nueva generación [1]. Es así como las redes 5G aspiran a lograr indicadores clave de desempeño o KPIs (del inglés *Key Performance Indicators*) ambiciosos [2] en comparación con las tecnologías móviles predecesoras. Las redes 5G se fundamentan en la sinergia de tecnologías emergentes como las redes definidas por software o SDN (del inglés *Software Defined Networking*), inteligencia artificial, cloud computing, virtualización de funciones de red o NFV (del inglés *Network Function Virtualization*), redes autoorganizadas o SON (del inglés *Self-Organizing Networks*), entre otras, cuyas capacidades de respuesta y actuación son adecuadas para hacer frente a una diversidad de casos de uso [3], entre los cuales destacan los desafíos de seguridad propios de las redes emergentes. La tecnología 5G se encuentra aún en desarrollo y diversos proyectos de investigación se han enfocado en la propuesta de modelos de gestión avanzados orientadas a casos de uso que se beneficien de las capacidades de autoorganización de la red. Tal es el caso del proyecto SELFNET [4], que propone la creación de un marco de gestión autónomo que proporcione capacidades de autoorganización en una red 5G. SELFNET define tres casos de uso: autoprotección

(*Self-protection*), autosalud (*Self-healing*) y autooptimización (*Self-optimization*) [5]. El caso de uso de *self-protection* está enfocado en implementar estrategias defensivas que respondan de manera automática a amenazas de red detectadas, como por ejemplo la mitigación de ataques DDoS conducidos desde *botnets*.

Al igual que las redes de nueva generación, las amenazas de red y su propagación han evolucionado desde modelos predecibles y trazables hasta complejos esquemas de infección, propagación y pérdida de activos, entre los que destaca la evolución desde especímenes simples de criptomalware hacia sofisticadas variantes de ransomware, siendo esta última una amenaza vigente que ha generado la preocupación de las diferentes organizaciones para la seguridad de la información. Es frecuente el considerar que el objetivo final del ransomware es la manipulación del humano que gestiona el sistema comprometido [6], valiéndose para ello de métodos fraudulentos de intrusión en el sistema víctima para cifrar los archivos de un usuario y exigir posteriormente una recompensa para su liberación (descifrado). En la actualidad, la comunidad investigadora ha explorado posibles soluciones que consigan mitigar con un nivel de confianza aceptable, las amenazas del ransomware, proponiendo para ello distintos esquemas defensivos. Tal es el caso del proyecto RAMSES [7], cuyo objetivo principal es el diseño e implementación de una plataforma que facilite a las fuerzas del orden las investigaciones forenses digitales relacionadas con malware cuya motivación sea financiera. Para contribuir a la definición de sistemas defensivos eficaces, el trabajo de investigación descrito en este documento reúne parte de las capacidades de autoprotección introducidas por SELFNET [4] y las técnicas defensivas frente a ransomware enmarcadas en el proyecto RAMSES [7]. El modelo propuesto hace posible gestionar la seguridad de manera inteligente y sin supervisión por parte de operadores humanos, definiéndose diferentes niveles de cuarentena y adaptando el despliegue defensivo al estado del entorno monitorizado en un contexto de redes de nueva generación.

Con el objetivo de facilitar la comprensión de este trabajo, éste ha sido estructurado en cuatro secciones, siendo la presente introducción la primera de ellas. En la Sección II se hace una revisión del estado del arte relacionado con el ransomware y las diferentes estrategias propuestas para su mitigación. En la Sección III se describe el marco para la defensa frente a ransomware propuesto. Finalmente, la sección IV discute las conclusiones y líneas de trabajo futuro.

II. ESTADO EL ARTE

Esta sección describe el origen, caracterización y evolución del criptomalware; así como las diferentes estrategias plateadas por la comunidad investigadora para su mitigación.

II-A. Criptomalware y ransomware

En el año 1996 Young et al. [8] acuñaron por primera vez el término criptovirología (del inglés *cryptovirology*), con el que se refirieron a la ciencia que estudia los criptovirus (del inglés *cryptovirus*), habitualmente generalizados como malware criptográfico o criptomalware (del inglés *cryptomalware*). Estos abarcaron el software malicioso con un *modus operandi* singular, caracterizado por el cifrado de información residente en el sistema víctima con el fin de comprometer su disponibilidad. El término ransomware comprende el acrónimo compuesto por la palabra rescate (del inglés *ransom*) y malware, y se aplica en criptomalware que además de bloquear activos o funcionalidades de la víctima, exige algún tipo de rescate a cambio de su liberación [10]. Aunque no todo el ransomware recurre a procesos de cifrado, si que se suele incluir en la familia del scareware, es decir, malware que pretende intimidar a las víctimas con fines de extorsión [11]. Por lo tanto, y tal y como señalaron Andronino et al. [6], a diferencia que las intrusiones convencionales, el ransomware tiene como objetivo final el operador del sistema atacado, que es quien debe acabar cediendo al chantaje. Este hecho ha derivado en su evolución hacia una capacidad cada vez mayor de explotación del factor humano [12], adoptando medidas cada vez más ingeniosas, como la variación del rescate en función de las circunstancias (geolocalización, valor estimado de los activos bloqueados, etc.), la elaboración de mensajes de extorsión mucho más aterradores o el proporcionar a la víctima guías y tutoriales para la ejecución de pagos a través de canales seguros [13]. Según [14] puede ser clasificado en dos grandes grupos en base a su funcionalidad: el criptoransomware (del inglés *cryptoransomware*) o comúnmente referido como familia *crypto*, y la familia *locker*. Mientras que el primero comprende el ransomware basado en el cifrado de activos, la familia *locker* se centra en el bloqueo de funcionalidades, centrándose la investigación realizada en el este primer grupo.

En [9] se recopilan algunos de los especímenes de ransomware más importantes registrados antes del año 2008, y en [15] se describen las cepas más relevantes observadas entre 2006-2014. Es importante tener en cuenta que en el momento en que estos estudios fueron publicados, para la mayor parte de la comunidad investigadora el ransomware no planteaba una amenaza a gran escala, debido principalmente a que los algoritmos de cifrado en que se basaban eran sencillos, fácilmente reversibles y podía hacerse el seguimiento de los pagos de rescates. Brewer describió su estrategia de distribución como masiva [11], donde el atacante trata de llegar a la mayor cantidad de víctimas posibles con el fin de maximizar la probabilidad de que sus vectores de infección sean capaces de explotar vulnerabilidades. Pero con la llegada de los primeros especímenes que aplicaron mecanismos de cifrado asimétrico, el ransomware ganó en efectividad, dando lugar a la proliferación de familias como Cryptolocker, TorrentLocker o Cryptowall [16]. En ellas es habitual la generación de

claves privadas en servidores remotos de mando y control o C&C (del inglés *Command & Control*), lo que hace que sean mucho más difícil de revertir. Además, las criptomonedas y redes anónimas ofrecen anonimato en la comunicación entre víctima y atacante, haciendo que los pagos sean prácticamente intrazables. Estos avances han sido el caldo de cultivo de cepas actuales mucho más complejas y efectivas, como Locky, Fusob, Petya, etc., las cuales frecuentemente reaprovechan parte del código de sus predecesoras. Según Gazet [9] el ransomware distingue un *modus operandi* basado en tres etapas fundamentales: 1) identificación de activos a ser bloqueados, 2) bloqueo mediante cifrado, y 3) extorsión.

II-B. Contramedidas

La defensa frente al ransomware criptográfico mayormente se ha enfocado desde la perspectiva de la mitigación del malware convencional, acerca de la cual existe una extensa bibliografía [18], [19]. Pero a pesar de la popularidad de esta aproximación, algunos expertos son escépticos en lo que se refiere a su efectividad frente a los especímenes actuales. Por ejemplo, Continella et al. [20] han advertido de que las estrategias basadas únicamente en el principio de detección/actuación no son suficientes, ya que la identificación de la intrusión a menudo requiere del reconocimiento de comportamientos relacionados con el cifrado de activos, resultando en la pérdida parcial de activos previo a la detención del malware. Esto ha llevado a que publicaciones como [10] exploren soluciones que faciliten su temprana detección, así como métodos que identifiquen nuevos especímenes antes de ser instalados en el sistema víctima. En trabajos como [25] además se indaga en cuál es el valor de las pérdidas admisible previo a la detección de la intrusión en función de las políticas de seguridad aplicadas. Las estrategias que brindan protección frente al ransomware a menudo se clasifican en función de su ámbito de actuación, típicamente local y red.

Los mecanismos de defensa locales pueden basarse en el estudio de rasgos dinámicos, estáticos o híbridos, siendo los primeros mucho más recurrentes en la bibliografía. Un claro ejemplo de ello se ilustra en [21], donde se analiza el uso de memoria, procesador y las operaciones de lectura/escritura realizadas sobre los activos del sistema protegido. Varias de estas métricas son comparadas en [28]. También cabe destacar que el análisis basado en entropía ha demostrado ser una herramienta especialmente útil en la lucha contra el ransomware local, típicamente considerada para la distinción de activos originales y ficheros resultantes de su bloqueo [24]. Otro aspecto fundamental de este proceso es el descubrimiento de métodos de búsqueda de los activos a comprometer [23], el cual a menudo implica la monitorización de llamadas al sistema [22] o la explotación de vulnerabilidades en los algoritmos de cifrado que permitan su reversión [26]. El proceso de extorsión también ha sido objeto de estudio a nivel local. Por ejemplo, en [6] se ha propuesto el uso de técnicas de visión artificial y procesamiento de lenguaje natural para la identificación de mensajes con dicho propósito. Alternativamente, en [27] se ha propuesto la implementación de métodos formales con el fin de diseccionar y estudiar el código potencialmente malicioso.

Por otro lado, el incipiente protagonismo de las tecnologías para la comunicación en la propagación y procesos

de extorsión ha llevado a que varios investigadores afronten su detección y mitigación en base a soluciones de red. Por ejemplo, en [29] se analiza el encabezado de tráfico capturado en dispositivos del Internet de las cosas o IoT (del inglés *Internet of Things*) en busca de direcciones IP asociadas a infraestructura C&C previamente conocida; nótese que tal y como anunciaron Cabaj et al. [30], la lista de direcciones IP con las que un espécimen de ransomware trata de comunicarse con su C&C tiende a ser similar en las distintas réplicas de una misma campaña de propagación. El estudio del comportamiento del ransomware en redes SDN conducido por estos mismos autores también arrojó una interesante conclusión, que ha sido clave para el sistema autoorganizado propuesto en nuestra investigación [14]: las familias de ransomware analizadas requieren de protocolos de establecimiento de comunicación (del inglés *handshaking*) entre el sistema comprometido y el servidor C&C que genera las claves del cifrado. Durante este intercambio se asigna un identificador único a la víctima con una clave pública que dirige el bloqueo de sus activos. Por lo tanto, si se evita que esta clave llegue a la víctima, se habrá inutilizado una de las características más importantes de este tipo de malware.

III. MARCO AUTOORGANIZADO PARA LA DEFENSA FRENTE A RANSOMWARE CRIPTOGRÁFICO EN 5G

Esta sección describe el marco autoorganizado para la detección y mitigación de ransomware criptográfico en una red 5G. Para ello, y en concordancia con los principios definidos en la sección anterior, se describen su arquitectura y los bucles defensivos.

III-A. Arquitectura

Se propone una arquitectura (Fig. 1) alineada con los principios establecidos en 5G [4], en la cual la separación de los planos de datos y de control y las capacidades de orquestación de funciones de red virtualizadas desempeñan un rol esencial para el despliegue automático de contramedidas defensivas. La Capa de Red e Infraestructura alberga los dispositivos protegidos (terminales de usuario), así como los sensores y actuadores sobre los que se respalda un sistema de red autoorganizado de bucle cerrado (del inglés *closed loop*). Debido a las capacidades de virtualización de la arquitectura 5G, los sensores y actuadores suelen implementarse como funciones de red virtualizadas (VNFs) cuyo despliegue automático posibilita el refuerzo de medidas defensivas en situaciones de amenaza, o el decremento de niveles de protección en casos en los que las amenazas se consideran extintas o mitigadas. Los sensores y actuadores son controlados por elementos capaces de configurar su comportamiento según el esquema defensivo desplegado. Para ello, la Capa de Control reúne tanto a los controladores SDN como a los controladores SON que se encargan de intercambiar instrucciones de configuración con los sensores y actuadores a través de interfaces de software. Nótese además que este proceso de comunicación entre sensor/actuador y controlador no está limitado a elementos virtuales, sino que contempla también la comunicación con elementos físicos siempre que estos se encuentren provistos de las interfaces apropiadas.

En el plano de gestión, la Capa Autónoma de Detección y Mitigación se compone de dos módulos principales: Análisis

Figura 1. Arquitectura para la defensa frente a ransomware criptográfico

y Gestión de Incidencias. El componente de Análisis es el encargado de procesar la información proveniente de los sensores y actuadores de red. Para ese fin, emplea mecanismos de extracción de características sobre los datos recopilados que son luego utilizados para reconocer patrones anómalos que permitan adquirir conocimiento acerca del estado de la red. El análisis del conocimiento factual adquirido permite al marco propuesto inferir situaciones de amenaza que son emitidas como alertas que son procesadas por el módulo de Gestión de Incidencias. Este tiene por objetivo el despliegue efectivo de medidas defensivas que es sustentado por tres etapas: correlación de eventos, toma de decisiones y orquestación de VNFs. La primera de ellas busca filtrar alertas del mismo tipo (por ejemplo, duplicadas) y relacionarlas con otros eventos de seguridad registrados en regiones distintas de la red. La toma de decisiones contempla el estado de la red para determinar contramedidas acordes con el nivel de alerta detectado, procurando que el coste computacional generado sea proporcional al nivel de riesgo inferido. Es así que la estrategia defensiva decidida se despliega automáticamente gracias a las capacidades de orquestación de funciones de red virtuales (NFV) que contemplan la gestión del ciclo de vida de los elementos instanciados, abarcando desde su creación hasta su eliminación.

El comportamiento autoorganizado se consigue por lo tanto a través de la interacción de los componentes del marco defensivo propuesto en cada nivel de la arquitectura, cuya estrategia de defensa contra el ransomware se articula así en tres niveles de autoprotección, los cuales se explican a continuación.

III-B. Niveles de autoprotección

El esquema propuesto tiene como principales fuentes de información los sensores distribuidos a lo largo del entorno protegido. En Fig. 2 se ilustran las bases de la estrategia de autoorganización considerada, donde se distinguen tres bucles de actuación cerrados. En las siguientes subsecciones se explica en detalle el funcionamiento de cada bucle en el proceso de detección de ransomware.

Figura 2. Bucles defensivos

III-B1. Primer bucle defensivo: Inspección: Este nivel de autoprotección se encarga de buscar patrones de actividad sospechosa en los procesos de comunicación, por lo cual se encuentra en constante ejecución. La información de entrada para ejecutar los procesos de análisis proviene de los sensores desplegados en los dispositivos de red, los cuales se encargan de monitorizar características dinámicas del comportamiento del usuario. Estas características buscan obtener información directamente relacionada con infecciones, búsqueda de activos, propagación y cifrado de activos. Para ello, se extraen secuencias de llamadas al sistema en los dispositivos protegidos, que son luego transferidas al componente de Análisis. Los sensores del primer bucle defensivo operan en dos niveles: inspección de aplicaciones/actualizaciones y ejecución de procesos en el sistema operativo. En el primer caso, las nuevas aplicaciones o actualizaciones a ser instaladas son ejecutadas en un entorno aislado (del inglés *sandbox*) de modo que se permita identificar contenidos maliciosos que, en caso de ser identificados, sean impedidos de ser instalados para evitar comprometer el sistema. En el segundo caso, los Sistemas de Detección de Intrusiones a nivel de Host o HIDS (del inglés *Host-based Intrusion Detection System*) localizados en cada terminal de usuario monitorizan las secuencias de llamadas al sistema. Cuando una amenaza se detecta, ésta ya se encuentra en ejecución en el sistema víctima [25], y dependiendo del nivel de madurez de la intrusión identificada, es posible mitigar su infección, evitar su propagación, o interrumpir parcial o totalmente el secuestro de activos.

Las alertas detectadas en la fase de análisis son reportadas al módulo de Gestión de Incidencias, el cual, de acuerdo con las políticas de seguridad establecidas, decide las contramedidas a ser aplicadas. Estas varían según el nivel de procesamiento de datos: local o de red. A nivel local, se lleva a cabo el pausado y notificación de los procesos relacionados con posibles intrusiones. En caso de ser detectados en los *sandboxes*, esta acción directamente evita que el malware sea instalado en el sistema protegido. A nivel de red, y si no se han ejecutado acciones previas, elementos de protección adicionales son instanciados en la red. Estos proporcionan funciones de

Inspección Profunda de Paquetes o DPI (del inglés *Deep Packet Inspection*) capaces de obtener métricas a nivel de flujo requeridas para identificar *handshakes* personalizados entre nodos potencialmente comprometidos y servidores C&C. El tiempo de vida de las contramedidas desplegadas es regulado por el segundo bucle defensivo, y las áreas en las que actúa se denominan regiones de cuarentena.

Las principales ventajas de bucle de Inspección son la prevención y mitigación de amenazas a nivel local. Sin embargo, al no tomarse en cuenta métricas a nivel de red, es difícil detectar acciones de propagación del ransomware, o evitar el inicio de cifrado de activos en los sistemas que ya han sido comprometidos. Por consiguiente, la activación del segundo bucle defensivo busca hacer frente a estos desafíos.

III-B2. Segundo bucle defensivo: Cuarentena: En esta etapa se despliegan las acciones de defensa pasiva a nivel de red. Este bucle defensivo es activado por la fase de Inspección, y se encarga de instanciar VNFs con capacidades de inspección profunda de paquetes (DPI) que actúan como sensores. El propósito de estos elementos virtualizados es monitorizar información que permita detectar el intercambio de claves públicas y privadas en *handshakes* personalizados entre nodos comprometidos y posibles servidores C&C. Para ello, métricas relacionadas con flujos de red son transferidas al módulo de Análisis, el cual se encarga de ejecutar tareas de reconocimiento de patrones a fin de detectar el inicio de procesos involucrados en el bloqueo de activos y proceder con su interrupción. Esta intervención se basa en la propuesta formulada por Cabaj et al. [14] donde se demuestra que la mayoría de especímenes de ransomware criptográfico que implementan cifrado asimétrico no inician con el proceso de cifrado de activos hasta que el agente malicioso encargado de infectar el sistema haya asociado un identificador único a la víctima, con el cual el servidor C&C puede generar el par de claves pública y privada. La clave pública es necesaria para iniciar la fase de cifrado, y es transmitida durante el *handshake* personalizado; mientras que la privada es necesaria para recuperar la información comprometida, siendo esta clave la que el atacante entrega a la víctima a cambio de una

recompensa. Consecuentemente, si los paquetes cuya carga útil transportan claves públicas son descartados, el inicio del bloqueo de activos es interrumpido (aunque el malware aún permanece propagándose). Nótese que pesar de que el análisis DPI proporciona un nivel significativo de defensa, su mantenimiento implica un elevado coste computacional que en el peor de los casos fuerza a reducir el ancho de banda de la red para procesar paquetes en tiempo real. Por ello, su uso debe limitarse a situaciones en las que el nivel de riesgo es relevante. En consecuencia, si dentro de un tiempo de cuarentena razonable no se observan patrones de replicación de la intrusión ni en los dispositivos terminales ni en los flujos de comunicación analizados por los sensores DPI, las medidas defensivas son desmontadas. Por el contrario, si a partir de la información reportada por el DPI se infiere la presencia de *handshakes* personalizados, se afirma la hipótesis de que el sistema protegido ha sido comprometido. Ante esta situación, el Orquestador NFV instancia un actuador sumidero (del inglés *sinkhole*) que se encargará de redirigir los flujos de tráfico entre los nodos involucrados en los posibles *handshakes* hacia un servidor señuelo (del inglés *decoy*), que se instancia si no se encuentra ya en ejecución. Este servidor tiene como propósito confirmar la presencia del atacante, retrasar su actuación y obtener información acerca de su modo de operación. Debido a que tanto el sumidero como el servidor señuelo representan elementos de seguridad activos [31], su despliegue implica un coste computacional mayor al del esquema de monitorización pasiva del sensor DPI. Sin embargo, su despliegue se encuentra justificado dado que en esta etapa la probabilidad real de una amenaza es alta. La actuación de estos dos elementos es gestionada por el tercer bucle defensivo, que se inicia inmediatamente después de que ambos han sido instanciados.

El principal logro del bucle de Cuarentena es la identificación de réplicas de las intrusiones detectadas, siendo capaz de evitar el cifrado de activos desde su inicio. En términos generales, el segundo bucle posee un mayor coste que el primero, y requiere la instanciación de funciones de red virtualizadas adicionales en regiones potencialmente comprometidas. Además, en este punto no es posible evitar la propagación interna de infecciones, por lo que la activación de un tercer bucle defensivo es necesaria.

III-B3. Tercer bucle defensivo: Defensa Activa: Los objetivos de este bucle defensivo son la gestión, despliegue y configuración de las medidas de seguridad activas previamente instanciadas por el bucle de Cuarentena. Con este fin, la información proporcionada por dos sensores, que a su vez son actuadores, es analizada. Estos son los servidores sumidero y señuelo. Cada vez que ejecutan una acción defensiva, los resultados son reportados al componente de Gestión de Incidencias con la información necesaria para adquirir consciencia situacional y configurar las reglas de redirección del servidor sumidero. El ámbito de acción de estas contramedidas es la segunda región de cuarentena, que es iniciada tras la detección de *handshakes* personalizados que intercambian identificadores y claves públicas. Al igual que en el segundo bucle, este nivel de cuarentena se mantiene hasta la expiración de un cierto período de tiempo tras el cual la red deja de detectar patrones de intrusión. Tras su desactivación,

la primera región de cuarentena permanece operativa. El proceso de desmontado de contramedidas implica el retiro de los servidores señuelo instanciados y la eliminación de reglas de redirección en el servidor sumidero que fueron configuradas durante la cuarentena. En consecuencia, solo las VNFs con capacidades de señuelo son instanciadas puesto que los servidores sumidero permanecerán operativos para futuros despliegues del bucle de defensa activa (aun cuando no existen regiones de cuarentena).

En esta etapa final, los servidores señuelo desempeñan dos roles esenciales enfocados en prevenir la propagación del malware. En primer lugar, permiten detectar comportamientos maliciosos a nivel local, incorporando las mismas técnicas de monitorización aplicadas en el bucle de Inspección, y proporcionando adicionalmente funcionalidades avanzadas hacia la determinación del modo de operación del intruso (por ejemplo, análisis de archivos accedidos/modificados, solicitudes de permisos, etc.), que involucran un mayor coste computacional en los dispositivos de los usuarios. Para maximizar su efectividad, estas VNFs deben instanciarse cerca de los dispositivos de usuario comprometidos [32] que han sido previamente identificados en el primer y segundo bucles defensivos. Por lo tanto, estos deben incorporar la misma vía de propagación (conocida también como movimiento lateral) que los sistemas protegidos [33]. En segundo lugar, los servidores señuelo ralentizan el progreso del malware. Con este fin, estos contienen un árbol de directorios muy extenso con una gran cantidad de ficheros cuyas extensiones son típicamente buscadas por el ransomware criptográfico en la etapa de enumeración. Debido al alto coste computacional involucrado en la búsqueda de contenidos, la enumeración de activos es retrasada, obteniendo así tiempo adicional para analizar y descubrir las amenazas antes del cifrado real de los activos [23].

Los servidores sumidero redireccionan peticiones de direcciones de red asociadas con servidores C&C sospechosos hacia los servidores señuelo, que a su vez no son alcanzables por los sistemas protegidos. Esta acción evita que los *handshakes* personalizados involucrados en el intercambio de claves se lleven a cabo. Nótese que como se muestra en [34], el ransomware criptográfico basado en cifrado asimétrico, usualmente incluye una lista de direcciones de red para contactar a los servidores C&C con elementos comúnmente compartidos entre instancias propagadas por el mismo atacante. Es así que estas direcciones de red se reciclan entre distintas versiones y familias de malware. Esto permite que el servidor sumidero gestione una lista negra con posibles fuentes de amenazas, que se actualizará cada vez que el sensor DPI del segundo bucle, o el servidor señuelo del tercero, descubran nuevas intrusiones.

En conclusión, el tercer bucle defensivo permite evitar la propagación del ransomware criptográfico, retrasa el proceso de búsqueda de activos, interrumpe el cifrado y obtiene información acerca del modo de operación del atacante. Sin embargo, implica un mayor coste computacional que en los bucles anteriores y añade complejidad a las tareas de autoorganización de la red. Por ello, se consideran medidas de protección temporales que permanecen activas hasta que el periodo de cuarentena expire.

IV. CONCLUSIONES

A lo largo de esta contribución se ha revisado el problema del malware criptográfico y los motivos que han llevado a que se sitúe en el punto de mira de las principales organizaciones para la seguridad de la información. Con el fin de contribuir a su mitigación se ha propuesto una estrategia de autoorganización de despliegues defensivos capaz de coordinar y calibrar de manera inteligente su impacto en función del estado del escenario protegido, nivel de riesgo y políticas de gestión de seguridad aplicadas. Esto ha sido posible gracias a la adopción de tecnologías de comunicación emergentes inherentes al avance hacia el desarrollo de redes de nueva generación (5G), como la computación en la nube, virtualización de funciones de red o las redes definidas por software. No obstante, a lo largo del artículo se han identificado diferentes aspectos en los que, ya sea por la falta de madurez de las tecnologías involucradas, o con el fin de facilitar la comprensión de la propuesta, no se ha indagado con la suficiente profundidad. Por lo tanto, han quedado delegados para líneas de investigación futuro, entre las que se incluye implementar técnicas de correlación de alertas avanzadas, proteger los canales de comunicación entre elementos defensivos, o implementar políticas que permitan el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); actualmente asumiéndose que los sensores/actuadores involucrados disponen de los permisos necesarios para ejercer sus funciones.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la financiación que les brinda el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Comisión Europea a través de los proyectos SELFNET: Framework for Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks (H2020-ICT-2014-2 y RAMSES: Internet Forensic platform for tracking the money flow of financially-motivated malware (H2020-FCT-04-2015/700326).

REFERENCIAS

- [1] P. Demestichas, A. Georgakopoulos, D. Karvounas, K. Tsagkaris, V. Stavroulaki, J. Lu, C. Xiong, J. Yao. "5G on the horizon: Key challenges for the radio-access network", *IEEE Veh. Technol.*, vol. 8, pp. 47-53, 2013.
- [2] L. Gavrilovska, V. Rakovic, V. Atanasovski. "Visions Towards 5G: Technical Requirements and Potential Enablers", *Wirel. Pers. Commun.*, vol. 87, pp. 731-757, 2015.
- [3] 5G-PPP. "5G PPP use cases and performance evaluation models", *5G-PPP Initiat.*, 2016.
- [4] SELFNET: Self-Organized Network Management in Virtualized and Software Defined Networks. <http://www.selfnet-5g.eu>
- [5] P. Neves, R. Calé, M.R. Costa, C. Parada, B. Parreira, J. Alcaraz-Calero, Q. Wang, J. Nightingale, et al. "The SELFNET Approach for Autonomic Management in an NFV/SDN Networking Paradigm". *Int. J. Distrib. Sens. Netw.*, vol. 12, n. 2, pp. 1-14, 2016.
- [6] N. Andronino, S. Zanero, F. Maggi. "HelDroid: Dissecting and Detecting Mobile Ransomware". In *Proc. of the 18th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions, and Defenses (RAID)*, pp. 382-404, 2015.
- [7] RAMSES: Internet Forensic platform for tracking the money flow of financially-motivated malware. <https://ramses2020.eu>
- [8] A. Young, M. Young. "Cryptovirology: extortion-based security threats and countermeasures", In *Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy*, pp. 1-12, 1996.
- [9] A. Gazet. "Comparative analysis of various ransomware virii", *Journal in Computer Virology*, vol. 6(1), pp. 77-90, 2010.
- [10] B.A.S. Al-Rimy, M.A. Maarof, S.Z.M. Shaid, "A 0-Day Aware Crypto-Ransomware Early Behavioral Detection Framework". In *Proc. of the 2nd International Conference of Reliable Information and Communication Technology (IRICT): Recent Trends in Information and Communication Technology*, pp. 758-766, 2017.
- [11] R. Brewer. "Ransomware attacks: detection, prevention and cure", *Network Security*, vol. 2016(9), pp. 5-9, 2016.
- [12] M. Fimin. "Are employees part of the ransomware problem?". *Computer Fraud & Security*, vol. 2017(8), pp. 15-17, 2017.
- [13] C. Everett. "Ransomware: to pay or not to pay?". *Computer Fraud & Security*, vol. 2016(4), pp. 8-12, 2016.
- [14] K. Cabaj, M. Gregorczyk, W. Mazurczyk. "Software-defined networking-based crypto ransomware detection using HTTP traffic characteristics". *Computers & Electrical Engineering*, 2017. (In Press): <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2017.10.012>
- [15] A. Kharraz, W. Robertson, D. Balzarotti, L. Bilge, E. Kirda. "Cutting the Gordian Knot: A Look Under the Hood of Ransomware Attacks". In *Proc. of the 12th International Conference on Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment (DIMVA)*, pp. 3-24, 2015.
- [16] N. Kiss, J.F. Lalande, M. Leslous, V.T. Tong. "Kharon Dataset: Android Malware under a Microscope". In *Proc. of the USENIX Learning from Authoritative Security Experiment Results (LASER)*, pp. 1-12, 2016.
- [17] S.I. Popoola, U.B. Iyemekpolo, S.O. Ojewande, A. Atayero. "Ransomware: Current Trend, Challenges, and Research Directions". In *Proc. World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS)*, vol. 1, pp. 169-174, 2017.
- [18] Y. Ye, T. Li, D. Adjeroh, S.S. Iyengar. "A Survey on Malware Detection Using Data Mining Techniques". *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 50(3), n. 41, 2017.
- [19] E.M. Rudd, A. Rozsa, M. Günther, T.E. Boul. "A Survey of Stealth Malware Attacks, Mitigation Measures, and Steps Toward Autonomous Open World Solutions", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 19(2), pp. 1145-1172, 2017.
- [20] A. Continella, A. Guagnelli, G. Zingaro, G. De Pasquale, A. Barengui, S. Zanero, F. Maggi. "ShieldFS: a self-healing, ransomware-aware filesystem", In *Proc. of the 32nd Annual Conference on Computer Security Applications (ACSAC)*, pp. 336-347, 2016.
- [21] S. Song, B. Kim, S. Lee. "The Effective Ransomware Prevention Technique Using Process Monitoring on Android Platform". *Mobile Information Systems*, vol. 2016, n. 2946735, pp. 1-9, 2016.
- [22] D. Xu, J. Ming, D. Wu. "Cryptographic Function Detection in Obfuscated Binaries via Bit-Precise Symbolic Loop Mapping". In *Proc of the IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pp. 921-937, 2017.
- [23] C. Zheng, N. Dellarocca, N. Andronino, S. Zanero, F. Maggi. "GreatEaton: Fast, Static Detection of Mobile Ransomware". In *Proc. of the 12th International Conference on Security and Privacy in Communication System (SecureComm)*, pp. 617-636, 2016.
- [24] G. Canfora, F. Mercedo, C. A. Vissaggio. "An HMM and structural entropy based detector for Android malware: An empirical study", *Computers & Security*, vol. 61, pp. 1-18, 2016.
- [25] N. Scaife, H. Carter, P. Traynor, K.R.B. Butler. "CryptoLock (and Drop It): Stopping Ransomware Attacks on User Data". In *Proc. of the 36th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)*, pp. 303-312, 2016.
- [26] E. Kolodenker, W. Koch, G. Stringhini, M. Egele. "PayBreak: Defense Against Cryptographic Ransomware". in *Proc. of the ACM on Asia Conference on Computer and Communications Security (ASIA CCS)*, pp. 599-611, 2017.
- [27] F. Mercedo, V. Nardone, A. Santone, C.A. Vissaggio. "Ransomware Steals Your Phone. Formal Methods Rescue It". In *Proc. of the 36th International Federated Conference on Distributed Computing Techniques (DisCoTec)*, pp. 212-221, 2016.
- [28] S. Homayoun, A. Dehghantanha, M. Ahmadzadeh, S. Hashemi, R. Khayami. "Know Abnormal, Find Evil: Frequent Pattern Mining for Ransomware Threat Hunting and Intelligence", *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, 2017. (In Press) <http://doi.org/10.1109/TETC.2017.2756908>
- [29] A. Zahra, M.A. Shah. "IoT based ransomware growth rate evaluation and detection using command and control blacklisting". In *Proc. of the 23rd International Conference on Automation and Computing (ICAC)*, pp. 1-6, 2017.
- [30] K. Cabaj, W. Mazurczyk. "Using Software-Defined Networking for Ransomware Mitigation: The Case of CryptoWall". *IEEE Network: The Magazine of Global Internetworking*, vol. 30(6), pp. 14-20, 2016.
- [31] D.E. Denning. "Framework and principles for active cyber defense", *Computers & Security*, vol. 40, pp. 108-113, 2014.
- [32] K. Wang, M. Du, S. Maharjan, Y. Sun. "Strategic HoneyPot Game Model for Distributed Denial of Service Attacks in the Smart Grid". *IEEE Transactions on Smart Grid*, vol. 8(5), pp. 2474-2482, 2017.

[33] D. O'Brien (Symantec). "Internet Security Threat Report: Ransomware 2017", <https://www.symantec.com/security-center/threat-report>.